

AQUISIÇÃO DA LINGUAGEM SOBRE UMA NARRATIVA DA CONSTRUÇÃO COMUNICATIVA: INIBIDORES DA FALA EM CRIANÇAS

 DOI: 10.5281/zenodo.7834556

Adrihele Maihane Nascimento Leal
Graduanda do curso Letras-Libras
adrihelel@gmail.com

Claudia Solange Rossi Martins
Doutora em Educação Especial
claudia.martins@ufra.edu.br

Resumo: Este artigo apresenta um estudo de caso para investigar o desenvolvimento da aquisição da fala de uma criança de quatro anos de idade, que apresentou dificuldade durante o período de seis meses a quatro anos. Discutir a realidade da aquisição da fala da criança é primordial, visto que inúmeros são os desafios encontrados pela criança e pelo seio familiar. Dessa forma, o objetivo geral desta pesquisa é analisar as informações coletadas na pesquisa de campo exploratória, em que os relatos dos responsáveis serão utilizados para confirmação e levantamento de hipóteses. Os objetivos específicos visam destacar os fatores mais importantes identificados nas informações prestadas sobre a criança, sendo estes: observar a relação de convívio da criança com a família; realizar uma busca na bibliografia das informações dos indícios da dificuldade da fala com o processo comunicativo da criança e quais os meios necessários para melhorar seu vocabulário. Para tal, foi adotado um percurso metodológico qualitativo aplicado em um questionário com perguntas pré-estabelecidas e livres aos responsáveis pela criança, para coletar informações do processo de comunicação da criança com o ambiente natural. Quanto aos resultados obtidos, observou-se que o processo e interação da criança com o ambiente familiar é de suma importância para o desenvolvimento da sua construção vocálica. Ademais, o auxílio de profissionais voltados à articulação vocal no estágio inicial do desenvolvimento da fala tende a melhorar a relação comunicativa da criança com a sociedade em geral. Desse modo, o ambiente familiar tem o papel de observar e compreender de maneira subjetiva o crescimento e o desenvolvimento.

Palavras-chave: aquisição da linguagem; análise dedutiva; desenvolvimento do vocabulário.